

CIACT/SAD 09

(GT11 – Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Rios Voadores

Rafaela Barbosas Ribeiro (UFPEL)
Dr. Reginaldo da Nóbrega Tavares (UFPEL)

Resumo

Essa pesquisa investiga possíveis significações que a expressão rios voadores podem assumir. Pesquisaremos significados que sobrevoam a pesquisa científica e o imaginário sobre *rios voadores*. Este é um fenômeno responsável por boa parte das chuvas que chegam ao sudeste e sul brasileiro, onde essa pesquisa está sendo conduzida. Em que lugares imagéticos podemos chegar com a quase contraditória nomenclatura ‘rios voadores’? Para construção dessa pesquisa, está sendo feita uma pequena entrevista com pessoas não-especialistas sobre o conceito que intitula este texto. Assim, o assunto nos interessa em alguns pontos: a poesia do nome, o imaginário e o desenho que esse nome pode despertar, o reconhecimento da importância das árvores da floresta amazônica para existência deste fenômeno e a possibilidade de incluir pessoas entrevistadas ao ciclo desses rios que voam. Palavras-chave: Rios Voadores; Palavra; Desenho; Floresta Amazônica; Água.

Abstract

This research investigates possible meanings that the expression flying rivers can assume. We will explore meanings that transcend scientific research and the imagery surrounding flying rivers. This phenomenon is responsible for a significant portion of the rainfall that reaches the southeastern and southern regions of Brazil, where this research is being conducted. What imaginative places can we reach with the almost contradictory nomenclature 'flying rivers'? To construct this research, a small interview is being conducted with non-specialists about the concept that titles this text. Thus, the subject interests us in several aspects: the poetry of the name, the imagery and the drawing that this name can evoke, the recognition of the importance of the trees of the Amazon rainforest for the existence of this phenomenon, and the possibility of including interviewed individuals in the cycle of these flying rivers.

Keywords: Flying Rivers; Word; Draw; Amazon Rainforest; Water.

AS ENTREVISTAS

“O que você imagina a partir da expressão rios voadores? Que imagens vêm à sua mente?” Ao longo dos últimos meses, levamos para amigos e familiares essas duas perguntas a fim de gerar um pequeno diagnóstico sobre o que se conhece acerca de rios voadores. A conversa também serviu para exposição das informações pesquisadas durante o período. No processo foram anotadas e desenhadas algumas das respostas dos participantes, que se tornaram objeto de criação artística e de pesquisa para este artigo.

As entrevistas se sucederam sob o mesmo roteiro que irá guiar esse texto: primeiro, a

CIACT/SAD 09

proposição de definir o que são rios voadores, sem intervir ou explicar. Depois, devanear e imaginar juntos os elementos e as imagens que surgiram, e então, apresentar o fenômeno através de dados científicos.

Figura 1 - Anotações das respostas obtidas nas entrevistas.

Fonte: acervo dos autores.

De alguma maneira, as respostas das pessoas entrevistadas se assemelham e se complementam, mas, de todas, apenas uma pessoa reconhecia o termo e sabia sua definição e importância. Foram cerca de vinte pessoas entrevistadas, brancas, de idade entre 21 e 80 anos, em maioria vinculadas à universidade pública e residentes no Rio Grande do Sul. Esse último quesito foi importante para a decisão de realizar essa pesquisa, morar na região sul do país significa ter uma grande ligação com o fenômeno dos rios voadores e, portanto, justificou ainda mais o interesse: estamos nestes rios, é preciso reconhecer.

Segue abaixo alguns desenhos realizados a partir dos resultados das entrevistas:

Figura 2 - "Rios que passam voando" de Raulo Tuomi.
Fonte: Acervo dos autores.

Figura 3 - desenho "Um céu de rio" de Raulo Tuomi.
Fonte: acervo dos autores.

CIACT/SAD 09

Figura 4 - desenho “céu como arco-íris” de Rafa.
Fonte: acervo dos autores.

As conversas acontecidas em decorrência aos rios geraram momentos bonitos de reflexão e construção de imagens coletivas. O nome "rios voadores" desperta um imaginário do impossível, ficcional, da ordem fantástico, torna mágico acreditar que rios, realmente, voam. Eliane Brum, jornalista, escritora e moradora de Altamira, na Amazônia, “A imagem [...] da floresta transpirando e salvando o planeta, me comove todos os dias. Os rios voadores irrigando o mundo sobre as nossas cabeças, rios feitos de suor de árvore, ampliaram meu conceito de beleza” (BRUM, 2021, p. 134). Talvez a enormidade da Amazônia seja palco da magia impossível que a natureza é capaz oferecer.

CIACT/SAD 09

O FENÔMENO

Eneas Salati foi um importante pesquisador do clima e dos rios voadores que ajudou a mapear e a reconhecer os rios-voadores.

Denominaram-se “rios voadores” os fluxos de vapor d’água que ocorrem ao longo da costa leste da cordilheira dos Andes, os quais foram detectados em pesquisas utilizando balões que permitiam medir a velocidade, direção e umidade das massas de ar provenientes da região amazônica. Esse termo foi proposto pela primeira vez pelo pesquisador do Inpe José Marengo durante um estudo detalhado dos fluxos de vapor d’água na região (SALATI, 2011, p. 239).

Há mais de 40 anos Salati e Ribeiro (1979) já chamavam a atenção, através de seus estudos, sobre a importância das árvores para manter o equilíbrio dinâmico entre o solo, o clima, e as formas de vida do reino vegetal e animal. Esta conscientização vem aumentando entre a população, no entanto, ainda não é suficiente para que as florestas e os biomas sejam permanentemente protegidos dos desdobramentos agressivos pela falta de conhecimento e conscientização da importância das árvores para a vida de todos os outros seres vivos. Desta forma, o entendimento para que o planeta venha a ser preservado passa pelo acesso das pessoas, que vivem sobretudo nos centros urbanos, das complexidades e do intrincado regime de relações entre os conjuntos constituintes do planeta. Nas palavras de Salati e Ribeiro "Para uma compreensão clara do problema ecológico que atravessamos, é necessário ter-se em mente as relações fundamentais entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera." (SALATI; RIBEIRO, 1979, p.15).

A partir dos trabalhos de Salati e de outros pesquisadores do clima, a importância dos seres vegetais, em destaque as árvores, ganham enorme importância quando se torna inequívoca a importância das árvores na produção de vapor d'água. Esta quantidade importante de vapor acaba por atravessar longas distâncias e precipitam em áreas muitas vezes distantes de suas fontes originárias. Neste sentido, as florestas podem ser consideradas elementos fundamentais na regulação do clima de diversas regiões do país. Nas palavras de Salati e Ribeiro:

O desenvolvimento do ecossistema amazônico e o seu equilíbrio atual determinam o balanço hídrico que atualmente conhecemos. A origem primária do vapor d'água é o oceano Atlântico, no entanto, a divergência do fluxo do vapor d'água indica que

CIACT/SAD 09

aproximadamente 50% da precipitação atual é proveniente dessa fonte primária de vapor. Assim, as plantas que embora originalmente se desenvolveram graças as condições primárias do ecossistema em evolução, hoje são partes integrantes e fundamentais para o equilíbrio estabelecido, fornecendo através da evapotranspiração os outros 50% do vapor d'água necessário para gerar o atual nível de precipitação (SALATI; RIBEIRO, 1979, p.16).

O CICLO DOS RIOS

“Enquanto escrevo, a floresta movimenta uma complexa hidrografia acima de nossas cabeças, bombeando água pelo planeta-corpo.” (BRUM, 2021, p. 135). Enquanto escrevemos, a floresta também movimenta uma complexa hidrografia acima de nossas cabeças, mesmo morando no sentido geográfico oposto à Amazônia. O sul do Brasil, assim como o sudeste, terra das grandes capitais, é agraciado diariamente por fazer parte do ciclo destes rios. Segundo Antônio Nobre, cientista e ativista brasileiro, a floresta amazônica e os rios voadores permitem que haja vida, para além de um deserto, no quadrante entre Amazônia, São Paulo, Buenos Aires e os Andes (NOBRE, 2011).

De fato, os rios cumprem um serviço importante para humanidade e entender-se como parte deste ciclo foi ao que nos intencionamos nesta pesquisa, registrando e inventando com escritas, desenhos, conversas e experiências, relações possíveis entre planeta-corpo, em direção a uma apropriação da consciência climática. Diante de tudo isso, o movimento dessa pesquisa mantém-se em curso, seguindo seu fluxo e ampliando o contato com a comunidade, com a ciência e a poesia.

REFERÊNCIAS

BRUM, Eliane. *Banheiro Ôkôtô, uma viagem à Amazônia centro do mundo*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2021.

NOBRE, Antônio D. *There is a river above us*. Palestra proferida no TEDxAmazônia, Brasil, mar. 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=01jYiXbpnoE>. Acesso em abril/2024.

CIACT/SAD 09

SALATI, Eneas. A palavra dos especialistas. In: MARCOVITCH, Jacques. *A Gestão da Amazônia: ações empresariais, políticas públicas, estudos e propostas*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.

SALATI, E.; .Ribeiro, M.N.G. *Floresta e clima*. Acta Amazônica, v. 9(4), p. 15-22, 1979.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Rafaela B.; TAVARES, Reginaldo N. Rios Voadores. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-7.